

ИНФОРМАТИКА ФАНИНИ ЎҚИТИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ЗАМОНАВИЙ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

Юсупова Эъзола Юсуп қизи

Тошкент шаҳар Олмазор тумани,

133-ИДУМнинг “Математика ва информатика” фани ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада замонавий педагогик технологиялардан фойдаланиш асосида информатика фанини ўқитиш самарадорлигини ошириш, олий таълим муассасаларида информатика фанини ўқитишни давр талаблари даражасида амалга ошириш имконини берадиган объектив шартшароитларнинг яратилиши ҳақида сўз юритилади.

Таянч иборалар: педагогика, технология, информатика, информатика фани, педагогик технологиялар, давлат таълим стандартлари.

Информатика фанини ўқитиш самарадорлигини оширишга йўналтирилган ишларнинг бош мақсади – таълим муассасаларида талабаларга керакли ахборотни етказиб бериш, уларда мустақил онгни шакллантириш, юқори кўрсаткичларга эришиш омилларини аниқлашдан иборат. Билим олишда, яъни маълум турдаги ахборотларни ўзлаштиришда компьютерлар тизимининг ёрдами бениҳоя каттадир.

Ахборотлар қандай турда ифодаланишидан қаътий назар, уларни йиғиш, сақлаш, қайта ишлаш ва улардан фойдаланишда компьютер техникасининг ролини қуйидагилар белгилайди: Таълимда ахборот коммуникацион технология (АКТ)ларидан фойдаланиб фанларни ўқитиш ва ўқувчилар эгаллаган билимларини назорат қилишда фойдаланиш мумкин. XXI аср – ахборот коммуникацион технологиялари асридир. Одамзод ўзининг янги ривожланиш босичига ўтди – ахборот ва ахборот жараёнлари инсон ҳаётининг асосий таркибий қисмидан иборат бўлган ахборот жамият шаклланыпти. Бу ривожланиш нафақат одамлар яшайдиган янги ахборот муҳитни, балки уларнинг янги ҳаёт тарзи ва касбий фаолияти шаклланымоқда. Ўзбекистон Республикаси «Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури» ва «Таълим тўғрисида»ги қонунларда таълимни сифатини кўтариш масаласи

кўтарилган. Информатикалаштириш таълим тизимини ислоҳ қилишнинг муҳим механизидан иборат бўлиб, у таълимни сифати, тушунарлилиги ва самарадорлигини кўтаришга қаратилган. АКТ – бу ахборотларни тўплаш, қайта ишлаш тақдим этиш ва узатишнинг турли услуб, усул ва алгоритмларини тавсифловчи умумлаштирувчи тушунчадир. АКТ тўрт аспектда қаралади: ўрганиш предмети, ўқитишнинг техник воситаси, ўқув фаолиятни автоматлаштириш-таълимни бошқариш қуроли, яъни тизимли ёндашувнинг парадигмаси сифатида, шунингдек илмийпедагогик изланишларда фойдаланилади.

Ўқув-тарбия жараёнида компьютерлар асосан тўрт тартибда: пассив қўллаш – компьютер оддий ҳисоблагич каби; реактив мулоқот – компьютер имтиҳон олувчи сифатида; фаол мулоқот – компьютер талабага йўл-йўриқ бериш ва уни билимини назорат қилиш (имтиҳон)да; интерфаол мулоқот – компьютер сунъий ақл сифатида, яъни талаба билан мулоқот қилишда фойдаланилади. Тизимли ёндашув ўқув жараёнини технологиялаштиришни ифодалайди. Бу ҳар бир ўқувчининг иш жойи компьютер билан жиҳозланган бўлиб, 4 ўқитувчининг ишчи жойи билан алоқада бўлади. Бунда электрон ўқув қўлланмалар фойдаланилади, компьютер ёрдамида ўқитувчи ва ўқувчининг интерфаол мулоқоти амалга оширилади, электрон синф журнали юритилади, ўқув жараёнини электрон мониторинги олиб борилади, ўқувчиларни масофали ўқитиш имконияти мавжуд бўлади.

Ўқитишда АКТдан фойдаланиш анъанавий тизимга нисбатан, биринчидан, талабада илмга қизиқишнинг ошиши, ўқув жараёнини жадаллаштириш, талабалар ижодий фаолиятининг ўсиши, билим беришда табақалашган ёндашиш, олинган билимларни такрорлаш, мустаҳкамлаш ва назорат қилишни енгиллаштириш, талабани ўқув жараёнининг субъектига айлантиради. Иккинчидан, АКТдан ўқув-тарбия жараёнида қуйидаги шаклларда фойдаланиш мумкин бўлади: муайян предметларни ўқитишда компьютер дарслари; компьютер дарслари - кўргазмали материал сифатида; талабаларнинг гуруҳли ва фронтал ишларини, шунингдек, илмий-изланишларини ташкиллаштиришда; талабаларнинг ўқишдан бўш вақтларини

тўғри ташкил қилиш масалаларни ҳал этишда ва ҳ.к Мамлакатимизнинг бошқа худудларида хусусий мактаблар сал аввалроқ иш бошлаган бўлсада, лекин айтарли кўп вақт бўлгани йўқ.

Бу тизим таълим муассасаларининг очилиши мустақилликка эришганимиздан кейин амалга оширила бошлади. Собиқ иттифоқ даврида бундай мактаблар бўлгандир, аммо қаердадир борлигини мен эшитмаган эканман. Лекин кўҳна Турон заминида ХХ асрнинг 1925-1930 йилларига қадар ҳам хусусий мактаблар бўлганлиги тарихий манбаларда айтилган. Ушбу мақсаднинг ижобий ечимини таъминлаш бугунги кун талаби ва ижтимоий муносабатлар мазмунининг чуқурлашуви натижасида юзага келаётган ҳаётий зарурат туфайли информатика фанини ўқитиш жараёнини такомиллаштиришга нисбатан янгича ёндашувни шакллантиришни тақозо этади. Олий таълим муассасаларида амалга оширилаётган информатика фанини ўқитиш самарадорлигини оширишга қаратилган мақсаднинг ижобий натижа бериши бу йўлда бир қатор педагогик вазифаларнинг бажарилишини талаб этади. Жамият ҳаётининг барча соҳалари компьютер технологиясидан самарали фойдаланишнинг илмий ва муҳандислик муаммоларини яратиш ва тадбиқ этиш ва таъминлашни ҳал этиш.

Информатика ўз ўзича мавжуд бўлмай, балки бошқа соҳалардаги муаммоларини ҳал этиш учун янги ахборий техника ва технологияларини яратишга қаратилган комплекс илмий –техник соҳадир. У бошқа соҳалар хатто жараёнлар ва ходисалар ноформаллашуви туфайли миқдорий услубларни қўллаш мункин эмас деб ҳисобланадиган соҳаларга ҳам тадқиқот услуб ва воситаларини тақдим этади. Информатикада компьютер техникаси шарофати туфайли амалий рўёбга чиқиш мумкин бўлган математик моделлаш услубларининг халқ қилинишини алоҳида ажратиб кўрсатиш лозим. Ахборот технологиялари ривожланишнинг замонавий жаҳон даражаси шундаки, республикада ахборот маконининг инфратузилмалари ва миллий ахборот – ҳисоблаш тармоғи интеграциясига мос келувчи миллий тизими яратиш иқсодиёт, бошқариш, фан ва таълим самарадорлигининг муҳим омили бўлмоқда. Ахборот жамиятни ривожлантирувчи ва унинг тараққиётига асос бўлувчи

мухим восита ҳисобланади. Шу каби ахборот инсоният тарихида энг мухим иқсодий кўрсаткичлардан бири бўлса, жамиятни компьютерлаштириш эса иқсодиётни таркибий жihatдан қайта кўришда асосий харакатлантирувчи кучдир. Жамиятни ахборотлаштириш, янги ахборот технологиялари билан таъминлаш инсонларнинг турли-туман маълумотларга бўлган эҳтиёжини қондиришда мухим ўрин тутаети.

Жамиятда одамлар ўртасидаги алоқа фактори бўлимлар ўртасидаги «кўприк» - бу ахборотдир. Демак, билимни «ўзи учун» ахборотга айлантириш механизми ахборотли мухитини вужудга келтиришда алоҳида ўрин эгаллайди. Қадимда ахборотли мухит жуда қашшоқ бўлиб, у тор доирадаги энг керак ва чекли маълумотлар мажмуасидан иборат эди, бу хол одамлар орасидаги боғлиқ доирасини минг йиллаб чегаралаб келаети ва одамнинг жамият ахборотли мухитидаги хиссани камайтириб юбораети. Бугунги кунда ижтимоий турли кўринишдаги ахборотлар мажмуаси кенг ва ривожланган бўлиб, унинг жамиятда тутган ўрни беҳисобдир. Охирги давирда ахборотли мухитда катта ўзгаришлар бўлиб бормоқда. Ана шу ўзгаришлар қоғозсиз технология заруриятини келтириб чиқараети. Одатий умумтаълим мактабларидан фарқли ўлароқ, бизда инглиз тили ҳар куни ўтилети ва ўқувчида тилни ўзлаштириш даражаси жуда юқори бўлети. Информатика фани мактабимизда 1-синфдан бошлаб ўтилети ва бундан ташқари, ўқувчиларимизга робототехника дарсидан ҳам сабоқ берилмоқда. Мактабимизга олий маълумотли, малакали ўқитувчилар имтиҳон асосида ишга қабул қилинети. Таълим муассасамизни битирган ўқувчи ўзбек тилидан ташқари яна икки тилни мукамал ўрганган ҳолда битираети. Шу тилларда бемалол ёзиб, эркин сўзлаша олети. Бу эса ўз навбатида ЭХМнинг янада кенг ривожланишига сабаб бўлети. Ахборотли мухитнинг келажакда инсон ҳаётида ўрни ва аҳамияти, бугунги ҳолатдан анча юқори бўлиши учун бажарилиши лозим бўлган вазифалар қўлламини кегайтириш талаб этилети. Ана шу вазифалар мажмуини информатизация (ахборотлаштириш деб) аташга келишиб олинган. Бунинг маъноси ижтимоий фойлиятини замонавий ЭХМ ва ахборотли тизими асосида қайта кўриш, ривожлантириш ва самарадорлигини оширишдан ибборат. Агар компьютерлаштириш техник муаммоларини ўз ичига олса, ахборотлаштириш

комплекс жараён бўлиб, у жамият ҳаётининг барча жабҳаларини қамраб олади ва компьютерлар унинг техник асосинигина ташкил этади, ҳолос. Хулоса қилиб айтилган бўлса, Республикамизда ахборотлаштириш кенг йўлга қўйилиши билан ундаги ҳар бир фуқорога керакли пайтда, керакли миқдорда, керакли сифатда олиш имкониятлари очилмоқда. Республикамиздаги вилоятлар, шаҳарлар, туманларга қарашли корхоналар, ташкилотлар ва муассасалар замонавий компьютер техникалари билан жиҳозланиб, улар махсус қурилмалар (телефорин тармоғи, модем ва бошқалар) ёрдамида ахборотларни узатиш ва қабул қилиш имкониятига эга бўлмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 24 январда Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномаси.
<https://uza.uz/uz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidentishavkatmirziyeevning-oliy-25-01-2020>.

2. Икромова Х.З. Ахборот ва коммуникация технологиялари. – Т.: ЮНЕСКО, 2004.

3. Имамов Э.З., Фаттахов М. Ахборот технологиялари. – Т.: “Молия”, 2002.

4. Азизхўжаева Н.Н. Педагогик технология ва педагогик маҳорат. – Т., 2003.

5. Голиш С.В. Таълимнинг фаол усуллари: мазмуни, танлаш ва амалга ошириш. Экспресс-қўлланма. – Т.: ЎМКХТ ривожлантириш институти, 2001